

AMIR TEMURNING O‘G‘LI – SULTON IBROHIM MIRZO HAQIDA

G‘ayratjon Ismatullo o‘g‘li Jumayev

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: gayratjon_jumayev@tsuos.uz

https://orcid.org/0000-0001-6742-587X

Annotatsiya. Ushbu maqolada Temuriylar saltanati asoschisi Sohibqiron Amir Temurning oilaviy hayoti, xususan, uning farzandlari haqida tarixiy ma’lumotlarni taqdim etdik. Shuningdek, maqolada Sohibqironning o‘g‘il farzandlari haqida turli tarixiy manbalarda keltirilgan ma’lumotlar tahlil etildi.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, Jahongir Mirzo Jahonshoh Mirzo, Shuhrux Mirzo, Ibrohim Mirzo, Samarqand, Temuriylar sulolasi, Temuriylar davlati.

ABOUT SULTAN IBRAKHIM MIRZA, SON OF AMIR TIMUR

Gayratjon Ismatullo ogli Jumaev

PhD student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: gayratjon_jumayev@tsuos.uz

https://orcid.org/0000-0001-6742-587X

Annotation. This article presents historical information about the family life of the founder of the Timurid Empire, Emir Timur, particularly regarding his children. It also analyzes information about Timur's sons found in various historical sources.

Keywords: Amir Timur, Jihangir Mirza, Jihanshah Mirza, Shuhruh Mirza, Ibrahim Mirza, Samarkand, Timurid dynasty, Timurid state.

О СУЛТАНЕ ИБРАХИМЕ МИРЗЕ, СЫНЕ АМИРА ТИМУРА

Гайратжон Исмадулло оглы Джумаев

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

E-mail: gayratjon_jumayev@tsuos.uz

https://orcid.org/0000-0001-6742-587X

Аннотация. В статье представлены исторические сведения о семейной жизни основателя империи Тимуридов эмира Тимура, в частности

о его детях. Также проанализированы сведения о сыновьях Тимура, содержащиеся в различных исторических источниках.

***Ключевые слова:** Амир Тимур, Джихангир Мирза Джиханшах Мирза, Шухрух Мирза, Ибрагим Мирза, Самарканд, династия Тимуридов, государство Тимуридов.*

KIRISH

Sohibqiron Amir Temur – XIV asrning eng kuchli davlatini qura olgan hukmdor bo‘lib, u buyuk sarkarda, davlat arbobi va temuriylar saltanati asoschisidir. Tarixda Amir Temur (1336-1405), nafaqat harbiy sarkarda, ilm-fan, madaniyat homiysi, davlat quruvchi hukmdor balki, o‘z nomi bilan atalgan hukmron xonadon, sulolaning ham asoschisi sifatida mashhurdir. Temuriylar davlati musulmon Sharqida o‘rta asrlarda hukm surgan davlatlardan katta farq qilmaydigan ma’muriy tuzulish, qonun va qoidalariga ega edi. O‘rdu tuzilishi, davlat tarshkiloti, devon, dargoh, borgoh, haram kabi tuzilmalarning tartiboti asriy an’analari natijasida shakllangan edi. Sharq an’analari, turkiy odat va islom shariatiga ko‘ra. Sohobqironning to‘rt asosiy xotuni va ko‘plab kanizaklari bo‘lganligi tarixiy manbalardan ma’lum. Uning ushbu xotun, beka, og‘acha, g‘uma, g‘unchachi, kanizak va joriyalaridan juda ko‘p farzandlari bor edi.

Amir Temur hayoti, faoliyati, nasl-nasabi, farzandlari haqida Sohobqiron davrida va undan keyingi davrlarda yaratilgan temuriylar tarixiga bag‘ishlangan turli asarlar, zafarnomalar hamda nasabnomalarda Sohobqironning farzandlari haqida ayrim ma’lumotlar qayd etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ko‘plab tarixiy yozma manbalar hamda tadqiqotlarda Amir Temurning eng mashhur to‘rtta o‘g‘li haqida talaygina ma’lumotlar bayon etilgan. Masalan, Nizomiddin Shomiy, G‘iyosiddin Ali Yazdiy, Sharafiddin Ali Yazdiy, Muiniddin Natanziy, Safiuddin Masihiy, Xofizi Abru, Tojiddin Salmoniy, Ja’fariy, Mirxond, Xondamir kabi muarrixlarning asarlarida Temurning to‘rt farzandi va ularning o‘g‘illari to‘rtta o‘g‘lisida yetarlicha bilgilar zikr etilgan, chunki ular Temuriylar saltanatini boshqarishda muhim rol o‘ynagan edilar.

Ustoz olim, marhum Turg‘un Fayziyev ham “Temuriylar shajarasi”¹ asarida ham ushbu to‘rt o‘g‘ilning avlodlari silsilasini qayd etib o‘tadi. Ammo Amir Temurning boshqa o‘g‘il farzandlari haqida ma’lumotlar anchayin kamdir. U

¹ **Файзиёв Т.** Темурийлар шажараси. / Масъул муҳаррир А.Самад. – Тошкент: Ёзувчи, 1995. – 184 б.
www.sharqjurnali.uz

ham bo’lsa, asosan, “Muiz ul-ansob”² (Nasabnoma) asarida keltirilgan ma’lumotlardir. Buning sababi nasabnomada keltirilganidek, mashhur to’rt o’g’illardan boshqa o’g’il farzandlarning nisbatan erta vafot etishi bilan bog’liq.

MUHOKAMA

Amir Temurning o’g’il farzandlari:

Muhammad Jahongir Mirzo (1356-1376) (اميرزاده محمد جهانگیر) – Sohibqiron Amir Temur ning katta o’g’li. 1356-yilda tug’ilgan. Onasi Turmush Og’odir. Amir Temurga o’xshab bir so’zli, qat’iyatli va jasur bo’lgan. Amir Temur to’ng’ich o’g’liga alohida e’timod qo’ygan edi, uni taxtining vorisi sifatida ko’rar edi, janglarda faol qatnashgan³. 1373-yilda Xorazm hokimi qo’ng’irot urug’idan Husayn So’fining ukasi Oq So’fining qizi, O’zbekxonning nabirasi Suyun Beka (Sevin Beka, Xonzoda)ni o’z nikohiga oladi. 1374-yilda Ilyos Yasuriy (Yassavuriy)ning qizi Baxt Mulk Og’oga uylanadi. Xonzodadan Muhammad Sulton, Baxt Mulk Og’odan Pir Muhammad ismli farzand ko’radi. 777/1376-yilda Samarqandda yigirma yoshida kasallikdan vafot etadi. Uni Amir Temur Shahrizabzda dafn ettiradi⁴.

Umarshayx Mirzo (1356-1393) (عمر شيخ بهادر) – Amir Temurning ikkinchi o’g’li. 1356-yilda tug’ilgan. Onasi To’lin (Tuman Og’o) Og’odir. “Habib us-Siyar” asarining Isfahon fixristida (توملون آغا كه والده ميرزا عمر شيخ بود) “Tumelun Og’oke volidayi amizoda Umarshayx bud.”⁵ kabi yozilgan⁶. Amir Temurning yana bir mard, jasur, jangovar farzandidir. 1370-yilda 15-yoshida Amir Temurning Amir Husaynga qarshi kurashida jasorat ko’rsatadi va oyog’idan yaralanadi. Amir Temurning ko’plab yurushlarida qatnashadi. Koshg’ar va Forsni egallashga mutassadi qilib tayinlangan. Istaxr, Farak, Shahriyor qal’alarini egallagan. 1393-yilda Harmotu qal’asini zabt etish paytida bir tepalikka chiqib, qal’ani egallashni o’rganayotgan amirzodaning bo’yniga nogahoniy o’q tegib vafot etadi. Vaqtincha Sherozda so’ngra Keshda dafn etiladi. Xotinalari – Sevinch Qutlug’ Og’o Begim, Beka Mulk Og’o Begim, Mulkat Og’o Begim. Undan oltita o’g’il qolgan bo’lib, kattasi Pir Muhammad Mirzo (Sheroziy) o’sha paytda o’n olti yoshda bo’ladi. Rustam Mirzo, Iskandar Mirzo, Ahmad Mirzo, Saydi Ahmad Mirzo va Boyqaro Mirzo edi⁷.

² **Му'изз ал-ансаб** (Прославляющее генеалогии). / Введение, перевод с персидского языка, примечания, подготовка факсимиле к изданию Ш. Х. Вохидова – Алматы: “Дайк-Пресс” 2006. – 119-120 б.

³ **Файзиев Т.** Темурийлар шажараси. / Масъул муҳаррир А.Самад. – Тошкент: Ёзувчи, – Хазида. 1995. – Б. 35.

⁴ **Хондамир Ғиёсиддин.** Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар: (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазратқулов, И. Бекжонов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – Б. 88.

⁵ غياث الدين بن همام الدين حسيني خواندمير تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر فهرست مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

⁶ Muiz ul-ansobda Umarshayx Mirzoning onasi Tuman Og’o deb qayd etilgan.

⁷ **Файзиев Т.** Темурийлар шажараси. / Масъул муҳаррир А.Самад. – Тошкент: Ёзувчи, – Хазида. 1995.– Б. 84.

Mironshoh Mirzo (1366-1408) (میرانشاه) – Amir Temurning uchinchi o‘g‘li. 1366-yilda tug‘ilgan. Onasi Menglibeka Og‘oyi Joni Qurboniydir. “Habib us-Siyar” asarining Isfahon fixristida (منکلی بیک آغا جونی قربانی که والده امیرزاده میرانشاه بود) “Menglibeka Og‘o Joni Qurboniyke volideyi amirzoda Mironshoh bud.” deb bayon qilingan. Mironshoh yoshligida jasur va yovga nisbatan shafqatsiz jangchi sifatida nom taratgan. Yanga qoidasi⁸ bo‘yicha 1382-yilda akasi Jahongir Mirzoning xotini Xonzodani nikohiga olib otasi va akasiga singari Ko‘ragon⁹ nisbasi bilan sharaflangan. 1393-yilda Amir Temur unga Shimoliy Eron, Iroq, Kavkazortini idora qilishga topshirdi. Poytaxtini Ozarbayjondagi Sultoniya shahri qilib belgilagan. 1396-yil kuzida ovda otdan yiqilib shikastlanadi va Xondamir ma’lumot berishicha, shundan so‘ng, uning ruhiyatida o‘zgarish sodir bo‘ladi. Mironshoh shundan so‘ng aysh-ishratga berilib, davlat ishlariga qaramay qo‘yadi va davlat xazinasiga katta ziyon yetkazadi. Tarixiy manbalarda Mironshoh Mirzo ikki marta otdan boshi bilan yiqilib jarohatlangani qayd etilgan. 1399-yilda Xonzodaning Samarqandga qochib kelib, Amir Temurga arz qilishi bilan Mironshoh Amir Temur g‘azabiga duchor bo‘ladi va qatliga hukm bo‘ladi. Sayyid Baraka, amirlar va shahzodalarning iltimosi bilan qatldan qutulib qoladi. Amir Temur Mironshohning katta o‘g‘li Abu Bakr Mirzoning otasini o‘z yonida qoldirish borasidagi iltimosini bag‘ishlaydi va uni olib Bog‘dodga ketishiga ruxsat beradi. Mironshohga berilgan viloyatlarni boshqarish uning ikkinchi o‘g‘li Umar Mirzoga beriladi. 1408-yil 21-aprelda Mironshoh Mirzo Ozarbayjonning Sardrud mavzeyida turkman Qora Yusuf bilan bo‘lgan jangda asir olinib qatl etiladi va Surxob tumanida dafn etiladi. Bir qancha vaqt o‘tgandan so‘ng Shams G‘uriy degan shaxs darvesh kiyimida Mironshoh suyaklarini olib Movarounnahrga keltiradi va Shahrisabzda dafn etiladi. Tahminan, Abusaid Mirzo davrida Shahrisabzdan Samarqandga Go‘ri Amirga otasining qabri yoniga qayta dafn etiladi. Xotinlari – Xonika Begim, Xonzoda Begim .., O‘g‘illari – Kattasi Abu Bakr Mirzo (1382-1417), (Temur vafot etganda yigirma uch yoshda edi.), Mirzo Umar ibn Mironshoh (1383-1407), Xalil Sulton (1384-1411), Iyjal Mirzo (1395-1415), Suyurg‘atmish (1399-1411)¹⁰.

Shohrux Mirzo (1377-1447) (میرزا شاهرخ) – Amir Temurning to‘rtinchi o‘g‘li. 779 yil rabi ul-oxirning o‘n to‘rtinchisi, payshanba kuni (1377-yil 20-avgustda) tug‘ilgan. Onasi qoraxitoy urug‘idan Tag‘oy Turkon Og‘odir. “Habib us-Siyar”

⁸ **Yanga qoidasi** – levirat usulli nikoh. Aka vafot etsa uning xotini ukaning nikohiga o‘tishi hodisasi. Turkiy xalqlar tarixida ko‘p uchraydigan hodisa ekanligini bevosita temuriylar davlatida ham “levirat” usulli nikoh ko‘p hollarda amalga oshirilgan. Dunyoning turli jamiyatlarida amalga oshirilgan ushbu nikoh turi turklarda to Hunlar davridan ya’ni, mil.avv. III asrdan boshlagan. Turkiy xalqlarda “levirat”ning amalga oshirilishi boshqa xalqlardan farqi mavjud ekanligini ya’ni, agarda ota vafot etsa, o‘g‘il farzand o‘gay onasi bilan nikoh qura olishida edi. Ammo turklarning islom dinini qabul etishlari bilan o‘gay onasi bilan nikoh qurish odati tark etilgan.

⁹ **Ko‘ragon** – mo‘g‘ulcha “kuyov”

¹⁰ **Файзиев Т.** Темурийлар шажараси. / Масъул муҳаррир А.Самад. – Тошкент: Ёзувчи, 1995. – Б. 54.

asarining Isfahon fixristida (موجب طغاي ترکان آغا که از قوم قراختاي بود و ميرزا شاهرخ از) (وي تولد نمود “Mujib Tag‘oy Turkon Og‘oke az qavmi Qoraxitoy bud va Mirzo Shohrux az vuyi tavalud manud.”¹¹ Shohruh Mirzo¹² yigirma yoshigacha otasining yonida bo‘lib, uning harbiy yurushlarida, jumladan Falastin yurushida qatnashadi. 1397-yilda unga Amir Temur Xuroson, Seyiston va Mozandaron hokimligini topshiradi. Shundan to 1405-yilgacha u Xuroson hukmdori nomi bilan kifoyalangan. 1405-1447-yillarda Amir Temurdan so‘ng, davlatni qayta birlashtirib boshqardi. Xotinlari – Gavharshodbegim, Mulkat Og‘a Begim, To‘tibegim..., O‘g‘illari – Muhammad Tarag‘ay (Mirzo Ulug‘bek), Ibrohim Sulton, Boysung‘ur Mirzo, Suyurg‘atmish Mirzo, Muhammad Jo‘ki Mirzo, Jon O‘g‘lon va Yardi Mirzo.

Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” asarda quyidagilarni keltiradi: “Xoqoni Said Shohrux Mirzo kim, avlodi va amjod orasida sohibqiron otasining qoyim maqomi bo‘ldi. Ham nazmg‘a mashg‘ulluq qilmas erdi, ammo xub bayt va yaxshi so‘zlar ko‘p ul hazratdin ham voqe‘ bo‘lur erdi. Muni ham bir naql bila ixtisor qililur. Bu faqiri haqir Bobur Sulton muborak tilidin mundoq eshittimkim, bir majlisda akobir sari boqib Shohrux Mirzodin naql qildilarkim, ustod Qivomiddin me‘morg‘a bir imorat jihatidin e‘tiroz qilib, bir yil mulozamatdin mahrum ekondur. Yil boshida taqvim istixroj qilib bu vasila bila shoyad Mirzoning muborak dindorin ko‘ra olg‘aymen deb eshikka kelib, sudurni vosita qilib, oni sudur ko‘rguzub taqvimin arz qilibturlar, Mirzo tabassum qilib bu baytni o‘qubdurlarkim:

Tu kori zaminro naku soxti

*Ki, bo osmon niz pardoxti ”*¹³

Jahonshoh Mirzo – Amir Temurning Joku Barlosning qizi Turmush og‘o bilan nikohidan tug‘ilgan ikkinchi o‘g‘il farzandi edi¹⁴. Ikki juftlikning jami ikki o‘g‘il (Muhammad Jahongir va Jahonshoh) va bir nafar qiz (Tag‘oyshoh Og‘abegi) farzandlari bo‘lgan. “Muiz ul-ansob” asarida esa uning onasi qonchg‘on qabilasidan deb qayd etilgan. Aslida Jokubekning qizidan tug‘ilganligi ehtimol. Balki barloslarning qonchg‘oy nomli urug‘idan bo‘lganligiga ishora ham bo‘lishi mumkin. Jon Vuds o‘z tadqiqotida Jahonshohni Jahongir mirzo bilan bir onadan tug‘ilganini da’vo qiladi. Jahonshoh 5 yoshligida vafot etgan.

Tadqiqotimiz davrida Sohibqiron Amir Temurning **Sulton Ibrohim Mirzo** ismli farzandi haqida ma’lumotlarga duch keldik. Va u haqidagi “Muiz ul-ansob” asarida keltirilgan ma’lumotlar bilan qiziqdik.

¹¹ غياث الدين بن هماد الدين حسيني خواندمير تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر فهرست مركز تحقيقات رايانهي قائميه اصفهان

¹² “Muiz ul-ansob”da Amirzoda Shohrux Bahodirning onasi Amir Shamsiddinning qizi Dilshoq Og‘o shaklida ma’lumot qayd etilgan.

¹³ **Ганиева С.** Мажолис ун-нафоисга изоҳ ва таржималар. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. 13 том. –Тошкент: Фан, 1997. – Б. 99.

¹⁴ Telegram kanal: @temuriylarshajarasi. 24.12.2025

Sulton Ibrohim Mirzo (1383/84-1391) – hijriy 786 yilda 1383/84-yilda Samarqandda tug‘ilgan. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma”sida amirzodaning tavalludi haqida quyidagicha ma’lumot keltiradi: “Seyiston va Zobuliston viloyati musaxxar bo‘lg‘onidin so‘ng, muholiflardin hech kishi ul viloyatlarda qolmadi. Ko‘ngli jam bo‘lub, Qandahor viloyatini Sayfal Barlosqa berdi va Tumanning elini Sayfal Nikudariyga berdi. Ul qish Jakubek rahmati Haqqa borib erdi, aning yerini Jahonshohkim, Jakubekning o‘g‘li erdi, (anga berdi). Va cherikni ijizat berib, o‘zi saodat va iqbol bila kechayu-kunduz surub, o‘n to‘rt kunda Samarqandda tushti. Samarqandning akobiru ashroflari o‘truv chiqib, peshkashlar bila hazrat diydoriga musharraf bo‘lub, shukronalar berdilar. Bu mahalda hazrat Jabbor inoyatidin sohibqirong‘a o‘g‘ul bo‘lub, sevindi va ul o‘g‘ulni Sulton Ibrohim ot qo‘ydilar va ulug‘ to‘ylar qilib, ayshu ishrat qildilar. Va uch oy Samarqandda o‘lturub, farog‘at va komronliq bila o‘tkurdi”¹⁵. “Muiz ul-ansob”da amirzodaning onasi To‘qmoqlik¹⁶ Hond Mulk ismli kanizak ekanligi qayd etilgan. Nasabnomada Sulton Ibrohim Mirzoning yetti yoshda vafot etgani yozilgan. Agar Sharafiddin Ali Yazdiyning, Sulton Ibrohim Mirzoning tavalludiga oid ma’lumotdan kelib chiqib, hisoblasak mirzo milodiy 1391-yilda yetti yoshda vafot etgani ma’lum bo‘ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Amir Temurning shaxsiyati, faoliyati, oilaviy hayoti va farzandlari ularning taqdiri masalasi muhim ahamiyatga ega. Tarixiy yozma manbalar, nasabnomalarda Sohibqironning farzandlaridan biri Sulton Ibrohim Mirzo haqida ayrim ma’lumotlar bizgacha yetib kelganligi, Amir Temur vorislarining hayoti bilan bog‘liq masalalarni yoritib berishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Шомий Низомиддин. Зафарнома / Форс тилидан ўгирувчи Ю. Ҳакимжонов; Таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрл. ва масъул муҳаррир А. Ўринбоев. Изоҳлар ва луғатларни тузувчи Ҳ.Кароматов (географик номлар изоҳи О. Бўриевники). Ҳофизи Абрунинг “Зафарнома”га ёзган “Зайл”и – (“Илова”)ни форсийдан ўгирувчи ва изоҳларни тузувчи О. Бўриев. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 528 б.
2. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома: Мовароуннаҳр воқеалари: (1360-1370) // Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрл.: А. Аҳмад, Ҳ.Бобобеков; Масъул муҳаррир Б.Эшпўлатов; Нашрлар

¹⁵ Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома: Мовароуннаҳр воқеалари: (1360-1370) // Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрл.: А. Аҳмад, Ҳ.Бобобеков; Масъул муҳаррир Б.Эшпўлатов; Нашрлар ва матбаачилар гуруҳи: И.Шоғуломов ва бошқ. – Тошкент: Шарқ, 1997. – Б 102.

¹⁶ То‘қмоқ – Jo‘ji ulusi, Dashti Qipchoq.

- ва матбаачилар гуруҳи: И.Шоғуломов ва бошқ. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 384 б.
3. Хондамир Гиёсиддин. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар: (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазраткулов, И. Бекжонов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 1271 б.
 4. Натанзий Муиниддин. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний: (Муиний тарихлари танланмаси) / форс тилидан тарж., сўз боши ва изоҳлар муаллифи Ғ.Каримий; маъсул муҳаррир А.Ўринбоев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 264 б.
 5. Му'изз ал-ансаб (Прославляющее генеалогии). / Введение, перевод с персидского языка, примечания, подготовка факсимиле к изданию Ш. Х. Вохидова – Алматы: “Дайк-Пресс” 2006. – 119-120 б.
 6. Файзиев Т. Темурийлар шажараси. / Масъул муҳаррир А.Самад. – Тошкент: Ёзувчи, 1995. – 184 б.
 7. Jumayev G.I. Oq qo‘yunli etnonimining etimologiyasi. Scholar scientific journal. Volume 1, Issue 34. December. 2023. P. 85-90.
 8. Jumayev G.I. Boyondurlar: tarixi va etimologiyasi. Educational Research in Universal Sciences. Volume 2, Issue 17. December. 2023. p.215-219.
 9. Jumayev, G. I. (2023). Audiomanuscript: A Project on the study of oriental manuscript sources. //Journal of Social Research in Uzbekistan, 50-52.
 10. Jumaev, G. I. (2025). Изучение произведения «Джаме ат-таварихи Хасани» из источников периода тимуридов. *XXI Asr: Fan va ta'lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 1, 147-152.
 11. Jumayev, G. I, & Hakimov, O. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Ravzat us-Safo” asarining o‘rganilishi. *XXI Asr: Fan va ta'lim masalalari (XXI Век: Вопросы науки и образования)*, 2(2), 291-299.
 12. Jumaev, G. I. (2025). Temuriylar davri manbalarining nodir namunasi: "Ibrat unnozirin" asari haqida. *XXI Asr: Fan va ta'lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 2, 345-352.